

Rey bredberining “all summer in a day” hikoyasida xotiraning xronotop komponenti sifatidagi o‘rni

Shakhzodakhon Azamjon qizi Tojiboeva
Doctoral Student, Jizzakh State Pedagogical University

Email: karimovash.02@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4501-3202>

Аннотация. В статье рассматривается роль памяти как важного компонента хронотопической организации рассказа Рэя Брэдбери «Всё лето в один день». Исследование основано на теории хронотопа М. М. Бахтина и современных подходах к изучению художественного времени. Особое внимание уделяется анализу воспоминаний главной героини Марго, которые формируют дополнительное временное измерение повествования и оказывают влияние на развитие конфликта. Установлено, что память в произведении выполняет не только психологическую функцию, но и становится значимым элементом художественного хронотопа, связывая прошлое и настоящее, а также определяя особенности восприятия мира персонажами.

Ключевые слова: хронотоп, память, художественное время, Рэй Брэдбери, нарратология, научная фантастика, Марго, художественный текст.

Annotatsiya. Maqolada Rey Bredberining «All Summer in a Day» hikoyasida xotiraning xronotop tashkil etuvchi muhim komponent sifatidagi o‘rni tadqiq etiladi. Tadqiqot M. M. Baxtinning xronotop nazariyasi hamda badiiy vaqtni o‘rganishning zamonaviy yondashuvlariga asoslanadi. Asosiy e‘tibor bosh qahramon Margoning xotiralariga qaratilgan bo‘lib, ular asarda qo‘shimcha vaqt qatlamini shakllantiradi va syujetdagi ziddiyat rivojiga ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xotira asarda nafaqat psixologik vazifani bajaradi, balki o‘tmish va hozirgi zamonnini bog‘lovchi hamda qahramonlarning dunyoni idrok etish xususiyatlarini belgilovchi muhim xronotopik unsur sifatida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: xronotop, xotira, badiiy vaqt, Rey Bredberi, narratologiya, ilmiy fantastika, Margo, badiiy matn.

Abstract. The article examines memory as an important component of the chronotopic organization of Ray Bradbury’s short story *All Summer in a Day*. The study is based on Mikhail Bakhtin’s theory of chronotope and contemporary approaches to the analysis of literary time. Particular attention is paid to Margot’s memories, which create an additional temporal dimension within the narrative and influence the development of the central conflict. The findings demonstrate that memory functions not only as a psychological characteristic of the protagonist but also as a significant chronotopic element connecting past and present and shaping the characters’ perception of reality.

Keywords: chronotope, memory, literary time, Ray Bradbury, narratology, science fiction, Margot, literary text.

Введение. Категория памяти занимает важное место в современной гуманитарной науке и является объектом исследования философии, психологии, культурологии и литературоведения. В художественном тексте память выполняет не только функцию сохранения прошлого опыта, но и становится важным механизмом организации повествования. Через воспоминания персонажей автор получает возможность расширять временные границы произведения, связывать различные пласты повествования и формировать более глубокое понимание изображаемой действительности.

Особую значимость проблема памяти приобретает в рамках теории хронотопа, разработанной М. М. Бахтиным. Согласно его концепции, пространство и время образуют

неразрывное единство, определяющее структуру художественного мира произведения. Однако художественное время может формироваться не только через последовательность событий, но и посредством воспоминаний, которые вводят в текст дополнительные временные перспективы и создают сложную систему взаимосвязей между прошлым и настоящим. В этом отношении значительный интерес представляет рассказ Рэя Брэдбери «Всё лето в один день». Несмотря на небольшой объём произведения, автор создаёт многослойную временную организацию, в которой память становится важным элементом хронотопа. Воспоминания Марго о Земле и солнечном свете не только раскрывают её внутренний мир, но и определяют развитие конфликта, а также помогают понять основные идеи произведения.

Целью данного исследования является анализ памяти как компонента хронотопа в рассказе Рэя Брэдбери «Всё лето в один день».

Теоретические основы исследования памяти и хронотопа. Понятие хронотопа было введено М. М. Бахтиным для обозначения единства пространственных и временных отношений в художественном произведении. По мнению исследователя, именно хронотоп определяет особенности построения сюжета, раскрытия характеров и выражения авторской позиции. Через взаимодействие времени и пространства формируется целостная картина художественного мира.

Современные литературоведы рассматривают память как один из важнейших механизмов организации художественного времени. Благодаря воспоминаниям персонажей линейное течение повествования нарушается, а в структуре текста появляются дополнительные временные пласты. Это позволяет автору сопоставлять различные периоды жизни героев и углублять смысловое содержание произведения. Память также играет значительную роль в формировании личности персонажа. Она обеспечивает связь человека с прошлым, помогает сохранять индивидуальный опыт и формирует представление о собственной идентичности. В художественной литературе память часто становится средством раскрытия внутреннего мира героя и объяснения его поступков.

Таким образом, память может рассматриваться как значимый элемент хронотопической структуры произведения, поскольку именно через неё осуществляется взаимодействие различных временных измерений художественного мира.

Память Марго как особая форма художественного времени. Центральное место в рассказе занимает образ Марго — девочки, которая недавно прибыла на Венеру с Земли и сохраняет воспоминания о солнечном свете. В отличие от остальных детей, выросших на Венере, она обладает реальным опытом жизни в мире, где солнце является привычной частью повседневности. Воспоминания Марго создают особый временной пласт повествования. Несмотря на то что основное действие разворачивается на Венере, сознание героини постоянно обращено к прошлому. В результате в произведении одновременно существуют два временных измерения: настоящее, связанное с непрерывными дождями Венеры, и прошлое, представленное воспоминаниями о Земле.

Особенность данного временного пласта заключается в его эмоциональной насыщенности. Для Марго прошлое не является завершённым этапом жизни. Напротив, оно продолжает активно воздействовать на её восприятие действительности. Воспоминания становятся источником надежды и одновременно причиной её внутренней боли, поскольку окружающий мир резко контрастирует с тем, что она когда-то знала.

Таким образом, память формирует альтернативное художественное время, существующее параллельно с основным повествованием и существенно влияющее на восприятие происходящих событий.

Память как источник конфликта в произведении. В рассказе память выполняет не только функцию сохранения прошлого опыта, но и становится непосредственной причиной центрального конфликта произведения. Особенность художественной ситуации заключается в

том, что воспоминания Марго о солнечном свете выделяют её среди остальных детей и формируют границу между индивидуальным и коллективным восприятием мира.

Для большинства персонажей солнце является лишь абстрактным явлением, о котором они знают из школьных занятий. Их представления поверхностны и лишены эмоциональной глубины. В отличие от них, Марго обладает подлинной памятью о солнце. Именно поэтому её знания воспринимаются окружающими не как преимущество, а как напоминание о том, чего они никогда не испытывали. Память становится своеобразным маркером инаковости. Она подчёркивает различие между героиней и коллективом, создавая условия для её отчуждения. Источник конфликта связан не с социальным положением Марго или её внешностью, а с уникальным опытом прошлого.

Особую роль играет противопоставление памяти и забвения. Марго сохраняет воспоминания о солнечном свете, тогда как остальные дети практически утратили способность представить его существование. В результате память становится символом индивидуальности, а забвение — символом коллективного единообразия.

Кульминацией конфликта становится эпизод, в котором дети запирают Марго в кладовой перед долгожданным появлением солнца. Символически этот поступок можно интерпретировать как попытку исключить носителя иной памяти из общего пространства. Однако после возвращения дождя дети вспоминают о Марго и осознают последствия своего поступка. Таким образом, память приобретает нравственное измерение и становится источником морального прозрения.

Противопоставление хронотопов Земли и Венеры. Одной из ключевых особенностей произведения является противопоставление двух хронотопов — хронотопа Земли и хронотопа Венеры. Хронотоп Венеры характеризуется постоянными дождями, замкнутым пространством и редким появлением солнечного света. Он создаёт атмосферу однообразия, ограниченности и эмоциональной подавленности. Для большинства персонажей этот мир является единственной известной реальностью.

Напротив, хронотоп Земли существует исключительно в воспоминаниях Марго. Несмотря на отсутствие прямого изображения, он занимает важное место в структуре произведения. Земля ассоциируется с теплом, свободой, ярким светом и полнотой жизни. Именно поэтому воспоминания о ней становятся для героини своеобразной духовной опорой.

Память выполняет функцию связующего звена между двумя хронотопами. Благодаря воспоминаниям Марго в текст вводится альтернативная пространственно-временная реальность, которая противопоставляется миру Венеры и усиливает драматизм повествования. Через это противопоставление Брэдбери подчёркивает контраст между надеждой и безысходностью, свободой и ограничением, памятью и забвением.

Память как средство раскрытия авторской идеи. Память играет важную роль в раскрытии гуманистической проблематики рассказа. Через образ Марго Брэдбери показывает ценность индивидуального опыта и необходимость уважительного отношения к тем, кто отличается от большинства.

Сохранённые воспоминания позволяют героине не потерять связь с прошлым и сохранить собственную идентичность. Однако именно эта особенность делает её чужой среди сверстников. Автор демонстрирует, что общество далеко не всегда готово принимать тех, кто обладает иным опытом и иным взглядом на мир.

В более широком смысле память становится символом способности человека сохранять свою внутреннюю свободу даже в неблагоприятных условиях. Воспоминания помогают Марго противостоять окружающей действительности и поддерживать веру в существование другого мира.

Таким образом, память в произведении выступает не только элементом хронотопа, но и важным средством выражения авторской позиции.

Заключение. Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что память в рассказе Рэя Брэдбери «Всё лето в один день» является важнейшим компонентом хронотопической организации произведения. Воспоминания Марго формируют дополнительный временной пласт повествования, расширяют границы художественного мира и обеспечивают взаимодействие прошлого и настоящего.

Установлено, что память выполняет несколько функций одновременно: раскрывает внутренний мир героини, определяет развитие конфликта, связывает различные хронотопические уровни текста и способствует выражению авторской идеи. Благодаря памяти в структуре произведения возникает противопоставление хронотопов Земли и Венеры, которое играет ключевую роль в раскрытии тем одиночества, отчуждения и надежды.

Следовательно, память может рассматриваться как важный элемент художественного времени и значимый компонент хронотопа, обеспечивающий глубину и многослойность повествования в рассказе Рэя Брэдбери.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975.
2. Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб.: Азбука, 2000.
3. Бемонг Н., Боргхарт П., Доббелеер М. Теория литературного хронотопа Бахтина: рефлексии, приложения, перспективы. – Гент: Academia Press, 2010.
4. Брэдбери Р. Всё лето в один день // Лекарство от меланхолии. – М.: Эксмо, 2021.
5. Женетт Ж. Повествовательный дискурс: опыт метода. – М.: УРСС, 1998.
6. Флюдерник М. Введение в нарратологию. – Лондон: Routledge, 2009.
7. Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
8. Ricoeur P. Time and Narrative. – Chicago: University of Chicago Press, 1984.